

Francesco Gelati

Université de Strasbourg

Sépultures et legs pieux dans les *Testaments de l'officialité de Besançon (1271 - 1347)*¹

Le travail

Mon objet d'étude a été la sépulture extra-paroissiale en Franche-Comté avant 1348.

Ulysse Robert, archiviste-paléographe franc-comtois, publie en 1902 *les Testaments de l'officialité de Besançon*, où il édite en deux volumes 215 testaments de l'ancien fonds testamentaire de la chancellerie épiscopale bisontine, qui vont chronologiquement de 1265 à 1500.

J'ai sélectionné les testaments antérieurs à la Peste Noire où le testateur demande d'être inhumé dans une église autre que la paroissiale. J'ai donc réuni un corpus de 15 testaments, de 1271 à 1347, rédigés par 8 hommes et 7 femmes : 11 sont écrits en latin, et 4 en franco-provençal. Parmi eux figurent la plus haute noblesse bourguignonne (Hugues V de Vienne, Hugues de Bellevesvre), des chevaliers, leurs mères et leurs veuves, mais aussi des bourgeois bisontins. La population paysanne de l'arrière-pays franc-comtois reste malheureusement absente, car elle prononçait surtout oralement ses testaments.

La part paroissiale

En droit canonique, toute sépulture est et doit être gratuite : « Domini est terra, et plenitudo ejus [...] . Gratis accepisti a Deo, gratis da pro eo » (Psal 24 :1 = C. 12, 2, 14).

Par contre, un testateur pouvait instruire un legs pour le lieu qui accueillerait sa dépouille sans tomber dans la simonie. Le IV^e Concile de Latran (X, 5, 3, 42) distingue les *pravae exactiones*, interdites, des *piae consuetudines*, recommandées (*praecipimus observari*). Le legs au lieu de sépulture est donc présenté comme libre et pieuse largesse coutumière, coïncide-t-il ou non avec la paroisse.

La part paroissiale est le dispositif canonique qui destine le quart du legs versé au lieu de sépulture au curé du mourant. La part paroissiale est décrite pour la première fois en 810 dans un

¹ Ce texte a été présenté oralement à l'Université de Porto en avril 2015. Il est le fruit du travail de recherche mené à l'Université de Strasbourg en 2013-14 en tant qu'étudiant de la maîtrise en histoire. L'auteur remercie son directeur de recherche M. Benoît-Michel Tock ainsi que l'ensemble du corps enseignant de la faculté des sciences historiques. Les données sur lesquelles cet article se base sont accessibles en tant que feuille de calcul en format .ODS à l'adresse web <https://doi.org/10.5281/zenodo.3752562> sous license Creative Commons 4.0 et peuvent donc être librement réutilisées.

brève de Léon III : « nulli tamen negamus propriam eligere sepulturam, et etiam alienam [...]. Sed quia dignus est operarius mercede sua, tertiam partem sui iudicii illi ecclesiae iure dare censemus » (X, 3, 28, 1). La part paroissiale se configure ainsi dès le début comme « une réduction opérée sur les biens laissés à l'église de la sépulture, en faveur de l'église paroissiale » (Bernard 1933, 164), dans le but évident d'atténuer l'appauvrissement de certaines paroisses par rapport à d'autres lieux sacrés plus attractifs. Le curé, après avoir consacré à son paroissien ses soins tout au long de sa vie, « dignus mercede sua », aura droit, selon Léon III, à un tiers de l'oblation. Ce dédommagement restera un sujet central de la production juridique concernant les sépultures jusqu'au concile de Trente. Deux problèmes se présentent :

I) les dénominations adoptés par les canons sont nombreuses (Petit 1946, 23) : *quarta funeralium*, *quarta funeralis*, *canonica justitia*, *quarta debita paroeciae*, *portio paroecialis* ;

II) le montant de la part paroissiale était constamment recalibré (Bernard 1933, 168-169). Après Léon III, Léon IX et Alexandre III indiquent la moitié de l'oblation, mais les moines seulement en étaient concernés. Urbain III, en 1186 (X, 3, 28, 8), fixe la portion canonique à un quart, obligeant ainsi Célestin III à reconnaître en 1192 les différents usages locaux (X, 3, 28, 8). Néanmoins, la portion paroissiale fut souvent fixée au quart des biens laissés à l'occasion de la sépulture. C'est la quantité admise par Innocent III en 1206 (X, 3, 28, 10) et par Boniface VIII en 1300 (Clem., 3, 7, 2), avec lesquelles s'affirme l'expression *quarta funeralium* (ou *funeralis*).

En ce qui concerne la Franche-Comté, seulement trois testateurs montrent de connaître la pieuse coutume : Comtesse Mouchet de Besançon (testament n°35 des *Testaments de l'officialité de Besançon*) lègue en 1327 quarante sous « omnibus piis consuetudinibus » au curé de la Madeleine ; le même an, sa concitoyenne Isabelle Chifflet (t. n°36) destine sept sous et demi au curé de Saint-Pierre « pro elemosina [su]a et aliis piis consuetudinibus et pro omni jure ipsi curato competenti racione sepulture [su]e, et per hoc ipsum curatum v[ult] esse contentum de predictis ». Mahaut de Rougemont (t. n°42), différemment aux précédentes une noble, instruit en 1335 un lègue à « [s]on curié d'Uhanne, por [s]'amone et toutes autres pidouses costumes, sexangte solz d'estevenans, hun bichet de fromant et hun muy de vin ». La part paroissiale semblent être évoquée par Isabelle Chifflet ; cependant, nous devons conclure qu'il est impossible de démontrer la connaissance de la part paroissiale en Comté pour la période étudiée.

Le choix du lieu de sépulture

Parmi les quinze testateurs que nous avons étudiés, un seul s'adresse au clergé séculier, à savoir le susdit Othon de Cléron (t. n°46), qui demande en 1338 d'être inhumé dans l'église

métropolitaine, dans la chapelle familiale. Tout autre testateur franc-comtois, antérieur à 1348, rédigeant un testament explicitant un lieu de sépulture extra-paroissial, mentionne donc un monastère. Alors que rien n'empêche de demander d'être inhumé dans une paroisse avoisinante, pour de raison affectives ou pratiques, nos sources nous disent que la sépulture extra-paroissiale s'adresse exclusivement à un lieu géré par le clergé régulier. En fait, six testateurs (soit le 40%) indiquent pour cette finalité les Franciscains ; trois (soit le 20%) les Dominicains ; trois les Cisterciens ; un de cujus (soit le 6%) les Hospitaliers et un autre les Augustins. De cette façon, les Cisterciens n'attirent qu'un tiers des testateurs des ordres mendiants.

Ces données nous parlent d'un « solde funéraire » décidément passif des églises paroissiales face aux ordres mendiants, cette hémorragie étant à la fois d'âmes « perdues » et d'argent « détourné ». La part paroissiale assume donc toute son importance dans la mesure où elle répond à ce problème. Tout de même, le succès des ordres mendiants crée un flux univoque de testateurs qui, plutôt qu'à la paroissiale du village de résidence, vont être inhumés dans un couvent en contexte urbain.

Le réseau cistercien

Les cisterciens accueillent les dépouilles de Chalon de Gevigney, qui offre des terres et des dîmes en 1306 au monastère de Cherlieu, d'Annette d'Amoncourt (t. n°18), qui lègue 7 sous au prieuré de Port-sur-Saône en 1309, et de Mahaut de Rougemont (t. n°42), qui destine en 1442 à l'abbaye de Bellevaux 5 livres. L'ordre de Cîteaux reste donc fort loin des sommes, beaucoup plus importantes, versées aux ordres mendiants. Il se présente par contre comme un ordre ancré sur le terroir : tel est le cas d'Annette, qui, au lieu de sa paroisse, préfère reposer quelques kilomètres plus loin, à Port-sur-Saône : cela lui est possible grâce aussi au chapelet d'abbayes cisterciennes dans le plateau franc-comtois. Tous comptes faits, elles atteignent le 20% des destinations de repos pour trois églises différentes.

L'irrésistible ascension des Franciscains

Six testateurs sur quinze, à savoir le 40%, demande d'être inhumé chez les Franciscains. Il est intéressant de noter que les trois couvents franc-comtois atteignent le même numéro de sépultures : en 1305 Jean de Chay (t. n°14), et en 1319 Etienne de Monnet (t. n°28) élisent les Cordeliers de Salins leur lieu de repos. Catherine de Montluel, dame (t. n°31), en 1320, et Humbert de Thise, bourgeois (t. n°56), en 1347, les deux bisontins, indiquent pour la même finalité le couvent de la ville métropolitaine. Hugues V de Vienne (t. n°24), époux d'Alix,

comtesse palatine de Bourgogne, demande en 1315 d'être enterré chez les Franciscains de Lons-le-Saunier ; il en est de même en 1329 pour un autre membre de la haute noblesse franc-comtoise, Hugues de Bellevesvre (t. n°38). La relevance politique de tous les deux nous pousserait à considérer les Franciscains de Lons-le-Saunier comme un lieu sacré très proche du patriciat régional. Ces données confirment l'efficacité interclassiste de la parole franciscaine, qui sait parler tantôt à Hugues de Vienne, tantôt à un bourgeois bisontin (assez fortuné, il faut le dire) nommé Humbert de Thise.

Le succès des Mineurs lédoniens est évident sur le plan économique aussi : Hugues V de Vienne ne leur lègue pas moins de 100 livres tournois, et Hugues de Bellevesvre leur destine, pour bâtir une chapelle qui héberge sa dépouille, 100 livres stéfaniennes. Les Mineurs bisontins ne peuvent guère rivaliser avec de tels chiffres, cotisant 5 et 10 livres stéfaniennes. Jean de Chay, disposant d'une distribution de 5 sous pour chaque frère mineur salinois présent à ses funérailles, jusqu'à un maximum de 100 frères, destinée au couvent pas moins de 25 livres, alors qu'il ne laisse à son curé qu'une seule livre.

Les autres ordres

En ce qui concerne les Dominicains, le seul couvent mentionné est celui de Besançon, alors qu'il nous échappe si, avant 1347, il y en avait d'autres en Comté. Le premier testament que nous avons retenu, celui de Comtesse de Besançon (t. n°4) de 1271, leur destine 5 livres, tandis que, en 1320, Catherine de Montluel (t. n°31), dame, leur lègue pas moins de 40 livres. Finalement, la même fondation recevrait 1 livre de rente annuelle de la part d'Isabelle Chifflet (t. n°36). Le couvent dominicain bisontin est donc l'institution ecclésiastique qui reçoit le plus grand nombre de dépouilles. L'ordre semble présenter en effet une articulation centralisée, les attestations se limitant à la ville métropolitaine, qui se distingue soit de la ramification cistercienne, soit dans la constante présence en milieu urbain des Franciscains.

Comme anticipé dans le chapitre précédent, les Hospitaliers de Besançon reçoivent la dépouille de Jean Caillet (t. n°43) ; les Augustins de Marast bénéficient, finalement, d'un legs de 15 livres, disposé en 1343 par Jean de Fallon (t. n°53).

Nous avons jugé intéressant de comparer ces données avec d'autres études concernant les testaments, en nous focalisant sur l'essor des ordres mendiants dans les villes du XIVe siècle. Dans le schéma², on peut voir que les proportions de testateurs demandant d'être inhumés chez les Dominicains et chez les Franciscains de Besançon et de Lausanne coïncident. Dans les deux villes en fait, il n'y ni des couvents de Carmélites, ni d'Augustins, présents par contre à Avignon et à Liège. Les Dominicains se configurent dans tous les cas comme l'ordre la plus populaire ; il peuvent cotiser tantôt une prééminence absolue comme à Liège, tantôt un léger avantage sur les Frères Mineurs, comme à Avignon. Significativement, Carmes et Augustins registrent dans ces deux villes des pourcentages très proches.

Des testateurs décidément riches

A l'instar des dispositions canoniques, la sépulture en dehors de la paroisse est toujours accompagnée d'une oblation, soit-elle qualifiée comme pieuse coutume ou non. Ce legs pieu atteint souvent des chiffres assez importants : dépendent-elles exclusivement de la favorable situation économique bisontine et du proto-capitalisme européen des XIIIe et XIVe siècles ? Ou

² Données relatives à Avignon tirées de Chiffolleau 1980, p. 259 ; données relatives à Lausanne tirées de Pasche 1989, p. 40 ; données relatives à Liège tirées de Lauwers 1997, p. 367.

bien pouvons-nous conclure que la sépulture extra-paroissiale était un choix limité, *de facto et non de jure*, aux gens les plus fortunées ?

Nous avons donc construit les deux schémas suivants, qui indiquent les legs pieux pour la paroisse et pour le lieu de sépulture de tous nos testateurs, divisés en deux catégories : nobles et bourgeois. Dans le cas où nous avons indiqué zéro, c'est parce que le de cujus dispose de legs non-pécuniaires, soit -ils en mobilia (armures, lits, têtes de bétail), en immobilia (champs, maisons) où en droits seigneuriaux (dîmes). Par exemple, Chalon de Gevigney lègue à l'abbaye de Cherlieu « quicquid juris, possessionis et proprietatis habeo et habere possum et debeo in decimis ville, et totius finagii de Jusseio » : nous sommes tout à fait impossibilités dans ce cas à quantifier la valeur de ce legs.

Conclusions

Dans notre étude, nous n'avons trouvé aucun document qui ne puisse prouver que la part paroissiale ait été effectivement versée ou pas. Il serait donc urgent, pour compléter ce travail, de consulter d'autres sources qui puissent éclairer ce point : nous pensons notamment aux registres, livres-maîtres et tout autre instrument comptable des institutions ecclésiastiques, séculières et régulières.

La base documentaire très réduite sur laquelle ce travail se base ne nous permet pas d'observer des tendances sur la longue période ; nous ne pouvons pas en somme dessiner des changements dans la pratique testamentaire. Au contraire, nous avons pu voir comme les attitudes face à la sépulture extra-paroissiale varient beaucoup, toutes les provenances sociales et géographiques confondues, et ne connaissent aucun patron. Le testament, à la fin de ce travail, nous apparaît encore plus comme le lieu où l'individu exprime librement sa conception du monde, peut-être parce qu'il s'agit bien de son départ de ce monde-ci.

Bibliographie selective

Testaments de l'officialité de Besançon : 1265-1500, éd. Ulysse Robert. Paris, 1902 (Collection de documents inédits sur l'histoire de France, 196 et 197).

Bernard, Antoine, *La sépulture en droit canonique : du décret de Gratien au concile de Trente*. Paris, 1933.

Chiffolleau, Jacques, *La comptabilité de l'au-delà : les hommes, la mort et la religion dans la région d'Avignon à la fin du Moyen Âge*. Paris, 2011 (éd. orig. Rome, 1980).

Lauwers, Michel, *La mémoire des ancêtres, le souci des morts : morts, rites et société (diocèse de Liège, XIe-XIIIe siècles)*. Paris, 1997 (Théologie Historique, 103).

Pasche, Véronique, « *Pour le salut de mon âme* » : *les Lausannois face à la mort (XIVe siècle)*. Lausanne 1989 (Cahiers lausannois d'histoire médiévale, 2).

Petit, Gédéon, *La part paroissiale ou la quarte funéraire*. Québec, 1946 (thèse de doctorat en droit canonique soutenue à l'Université de Laval sous la direction de J.-Aderville Bureau).